

ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ МОҲИАТИ, ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Рахмонбердиев Давлатбек Ўктам ўғли

Ўзбекистон Миллий Университети Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари
бошқаруви йўналиши 2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7477815>

Аннотация. Мазкур мақолада Ёшларга оид давлат сиёсатининг моҳияти, ҳуқуқий асослари ва асосий йўналишлари ҳақида сўз боради. Мақола давомида асосли фикр ва мулоҳазалар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: ёшларга оид давлат сиёсати, ҳуқуқий асослари, ёшлар, гуруҳ ва ифтихор, фаол қатлам.

СУЩНОСТЬ, ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье говорится о сущности, правовых основах и основных направлениях государственной политики в отношении молодежи. Обоснованные мнения и комментарии упоминаются на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: государственная политика в отношении молодежи, правовая база, молодежь, гордость и гордость, активный слой.

THE NATURE, LEGAL BASIS AND MAIN DIRECTIONS OF THE STATE POLICY ON YOUTH

Abstract. This article talks about the essence, legal foundations and main directions of the state policy on youth. Reasonable opinions and comments are mentioned throughout the article.

Key words: state policy on youth, legal basis, youth, pride and pride, active layer.

Ҳар қанақа мамлакатларнинг ёшлар сиёсатини амалга оширишидан мақсади мамлакат иқтисодий ва сиёсий салоҳиятини олдиндан, яъни перспектив тарзда мустақамлаш, давлатчилик асосларининг келгуси захираларини яратиш, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий такомиллашувнинг асосини барпо этишдан иборатдир.

Ушбу масалалардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигига эришганининг дастлабки кунларидан бошлаб мамлакатимизда ёшлар сиёсатига бош масала сифатида қаралди. Ушбу сиёсатда ёшларни ижтимоий-сиёсий жараёнларга жалб қилиш, уларнинг бугунги жадал ислохотлардаги фаол позициясини таъминлаш орқали демократик ўзгаришларнинг иштирокчиси сифатидаги ўрни янада ортди. Бу қуйидагилар билан белгиланади:

- Бугунги замонавий дунёда ёшларга муносабат масаласида дунё тараққиёти учун умумий бўлган қонуниятнинг мавжудлиги аён бўлди, яъни, ёшлар энди нисбатан устувор аҳамиятга эга шахсдан жамият тараққиётини белгилайдиган, уни уни амалга оширадиган етакчи кучга айланмоқда. Шу ўринда айтиш керакки, 2017 йилнинг 19 сентябрида Президент Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг етмиш иккинчи сессиясидаги нутқида “Бугунги дунё ёшлари – сон жихатидан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Сайёрамизнинг эртанги куни,

фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ¹” дея таъкидлаганликлари ҳам ёшлар масаласида қилинадиган ишлар нечоғлик муҳим эканлигини кўрсатади.

- Ёшларнинг интеллектуал қобилиятлари, касбий малакаси, маънан ва руҳан баркамоллик каби ижтимоий сифатлари жамиятнинг ривожланиш даражасига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Шу муносабат билан бугунги замонда улғайиб келаётган ёш авлоднинг муаммоларини ўрганиш, таҳлил қилиш ва шу асосда уларнинг ечимини топиш эҳтиёжи тобора ортиб бормоқда. Президентимиз таъкидлаганларидек, “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттираемиз. Нафақат давом эттираемиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз”.

Шу ўрнида айтиб ўтиш керакки, Республикамизда 7 ёшдан 30 ёшгача бўлган ёшлар 2008 йилда қарийб 13,5 млн. нафарни, 2017 йилда эса тахминан 20 млн.га яқинни, яъни аҳолининг 58 фоизини ташкил қилди. 2021-йилда эса ёшларимиз Республика аҳолисининг 60% ини ташкил қилмоқда.

Келинг шу ўринда “ёшлар” тушунчасига изоҳ берсак. Айрим манбаларда ёшлар биологик жиҳатдан етукликка эришган, лекин жамият томонидан ҳали етук деб этироф этилмаган ўсмирлар гуруҳидир деб таъкидланади. Шунингдек, ёшлар — жамиятмизнинг фаол қатлами, келажакнинг эгалари, ижтимоий шаклланиш даврини ўтаётган ва катталар даврасига қадам қўяётган, янги ҳаётга мослашаётган ва уни келгусида янгилайдиган жамиятдаги алоҳида ижтимоий-демографик гуруҳ деб айтишимиз мумкин. Республикамизнинг қонун ҳужжатларида “ёшлар (ёш фуқаролар) — ўн тўрт ёшга тўлган ва ўттиз ёшдан ошмаган шахслар” дир деб ёзилган.

Хорижий мамлакатлар қонунчилигида “ёшлар” тушунчасига ёш кўрсаткичи бўйича таърифларни кўриб чиқадиган бўлсак, бу Россия федерацияси ва Испаниянинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида 14-30 ёшгача деб белгиланган. Ёш тафовутлари АҚШ ва Японияда 13-14 ёшдан 29-30 ёшгача деб олинган бўлса, Англия ва Нидерландияда ёшлар болалар билан бирга тавсифланиб, 0-25 ёшгача бўлганлар ёшлар деб тавсифланади.

Ёшларга оид давлат сиёсати масаласини ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан, Республикамизнинг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисидаги Қонунида тавсифланишича Ёшларга оид давлат сиёсати – давлат томонидан амалга ошириладиган ҳамда ёшларни ижтимоий жиҳатдан шакллантириш ва уларнинг интеллектуал, ижодий ва бошқа йўналишдаги салоҳиятини камол топтириш учун шарт-шароитлар яратилишини назарда тутадиган ижтимоий-иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий чора-тадбирлар тизимидир.

Ёшлар барча замонларда жамият ва давлатнинг фаол қатлами сифатида эътироф этиб келинмоқда. Шу қаторда ўзгарувчан, динамик ўсувчи ва мунтазам шаклланиб боровчи ушбу ёш қатлам доимий йўналтириб ва қўллаб-қувватлаб, рағбатлантириб туришни талаб этади. Бундан кўриниб турибдики, Ёшларга оид давлат сиёсатининг самарали ижро этилиши мамлакат барқарор ривожининг негизи бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикасида мустақилликка эришгандан кейин Ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асослари тўлиқ яратилди дейиш мумкин. Жумладан:

¹ Президент Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг етмиш иккинчи сессиясидаги нутқи

- 1991 йилнинг 20 ноябрида қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида Ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги қонун;
 - 2008 йилдаги “Ёшлар йили” Давлат дастури;
 - 2014 йилнинг 6 февралда мамлакатимиз Биринчи Президентининг “Ўзбекистон Республикасида Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори;
 - 2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги ЎРҚ 406-сонли қонуни.
 - 2017 йил 5 июлида “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини янада ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” ПФ-5106-сонли Фармони қабул қилинди. (Мазкур фармонга биноан ёшлар масалалари билан боғлиқ 70 га яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатга қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.)
- Шу қаторда “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”²ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни тўғрисида алоҳида тўхталадиган бўлсак.

Ушбу қонун 4 боб, 33 моддадан иборат бўлиб, давлат ташаббуси билан амалга ошириладиган ҳамда ёшларни ижтимоий-сиёсий жиҳатдан шакллантириш, уларнинг интеллектуал, ижодий ва бошқа ҳақиқий салоҳиятларини камол топтириш учун шарт-шароитлар яратилишини назарда тутадиган ижтимоий-иқтисодий, ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар тизимини акс этган. Қонунда белгиланган нормалар шу вақтгача қабул қилинган қонун ҳужжатларининг ёшларга оид нормалари билан ўзаро узвий боғланган ва улар орасида уйғунлик таъминланган.

Шу ўринда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз³” дея таъкидлаганларидек, ёшлар масаласига давлат сиёсати даражасида қаралиб, кўплаб амалий ишлар олиб борилмоқда.

Шу қаторда ёшлар муаммоларини ҳал этишга қаратилган дастурларни амалга татбиқ қилиш, биринчи навбатда, қишлоқ йигит-қизларини иш билан таъминлаш, жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиши учун имконият яратиш, ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш масалаларига эътибор кучайтирилди. Ушбу муаммоларни ўрганиш ва баргараф этиш мақсадида таклифлар ишлаб чиқиш ва уларни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси қошидаги Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш инситути жамоаси меҳнати салмоқли бўлмоқда.

“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуннинг 15 моддасида Ёшларга сиёсатини рўёбга чиқаришни амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ва муассасалар, фуқаролик жамиятининг институтларига бағишланган .

² Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонуни;

³ Мирзиёев Ш.М. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент.: Ўзбекистон, 2017. Т.1. – 592 б.;

Шунга ҳам эътибор қаратиш керакки, ушбу ташкилот ва муассасаларнинг белгиланиши бошқа субъектлар бу жараёнда иштирок этмас экан деган хулосага олиб келмаслиги лозим. Ушбу Қонуннинг 9 моддасига белгиланишича, Ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда бошқа органлар ва ташкилотлар ҳам қонун ҳужжатларига мувофиқ иштирок этиши мумкин.

Деярли барча ташкилотлар ваколатларида Ёшларга оид давлат сиёсати соҳасидаги давлат дастурларини, ҳудудий ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиш, Ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда иштирок этувчи бошқа органлар ва муассасалар билан ҳамкорлик қилиш белгиланган. Айтиш керакки қонунда ёшларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясига алоҳида урғу қаратилиб, ёш фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари қонунда белгиланган ҳоллардан ташқари чекланиши мумкин эмаслиги белгиланди. Яъни, қонун ости ҳужжати билан ёшларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари чекланиши мумкин эмас.

Мазкур қонунда ёшларни ижтимоий жиҳатдан қўллаб қувватлашнинг таълим муассасаларида тахсил олиш учун имтиёзли кредитлар бериш; етим ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни турар жойлар билан таъминлаш; ёшларни таълим муассасасини битирганидан кейин бандликни таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кўриш каби олдинги қонунда бўлмаган қарорлар белгиланди. Қолаверса, қонунда ёшларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали чора-тадбирлари, иқтидорли ва истеъдодлиларни, ёшларнинг тадбиркорлигини давлат томонидан рағбатлантириш, ёшлар ижтимоий муҳофазасигага оид нормалар ўз аксини топган.

Ҳар қандай мамлакат ёшларни демократик, умуминсоний ва миллий қадриятлар руҳида тарбия қилишнинг таъминланиши, уларни ижтимоий жиҳатдан ҳар томонлама қўллаб-қувватлаши шарт. Бўлмаса мамлакат аҳолиси фақат ишсиз ва қобилиятсиз фуқаролар ҳисобига кўпайиб, хавfli вазият кескинлашиб боради.

Ёшлар тўғрисидаги Қонуннинг қабул қилиниши мамлакатимизда ёшларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини мустаҳкамлашга, ёшларга оид давлатнинг сиёсатини рўёбга чиқаришда давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотлар масъулиятини кучайтиришга, ушбу соҳада соғлом, ёш авлодни тарбиялашга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини янада юксалтиришга замин яратади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак Президентимиз Шавкат Мирзиёев бошчиликларида Ўзбекистонда Ёшларга оид давлат сиёсатини салмоқли амалга ошириш, ёшларни ҳар жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилиш, давлатимиз истикболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир ташаббускор ёшларни тарбиялаш ҳамда улар ўз қобилиятларини рўёбга чиқаришда барча имкониятларни яратиб бнрмоқдалар. Бизга шунча имконият ва эътибор берилмоқда экан биз Ўзбекистон ёшлари бор куч-ғайратимиз, шижоатимиз билан ватанимиз равнақи йўлида хизмат қилишимиз лозим.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент.: Ўзбекистон, 2017. Т.1. – 592 б.;

2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз.–Тошкент.: Ўзбекистон, 2017.– 488 б.;
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>;
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 79 б.;
5. Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонуни;
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида» 2017 йил 5 июлдаги ПФ-5106-сон Фармони,
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони;
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастурини тасдиқлаш тўғрисида 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон Фармони.
9. Жалилов А.Т., ва бошқ. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма. Т., Бақтрия пресс, 2015. – 265 б.